

8

semi
nário

docomo
mo sp

a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos

ESPAÇO COMO OBJETO DE CONSERVAÇÃO:
UM ESTUDO DIACRÔNICO DO PAVILHÃO CICCILLO
MATARAZZO (1954-2021)

*Space as a conservation object:
A diachronic study of the Ciccillo Matarazzo Pavilion (1954-2021)*

*El espacio como objeto de conservación:
Un estudio diacrónico del Pabellón Ciccillo Matarazzo (1954-2021)*

NÓBREGA, Livia Morais

Doutora. Departamento de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
livia.nobrega@ufpe.br

AMORIM, Luiz Manuel do Eirado

PhD. Departamento de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
amorim@ufpe.br

RESUMO

Este artigo discute a questão do espaço como objeto de conservação da arquitetura moderna com base no Pavilhão Ciccillo Matarazzo, projeto de Oscar Niemeyer de 1954, que abriga a Bienal de São Paulo desde 1957. A discussão se suporta em um estudo diacrônico do edifício realizado junto ao Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo, cujo redesenho dos planos das exposições permitiu reconstituir os planos do edifício no ano de cada Bienal. O estudo demonstrou que, apesar de as exposições serem realizadas no mesmo edifício, sua espacialidade é substancialmente alterada ao longo das décadas. Além do mapeamento destas alterações, o artigo reflete sobre as implicações configuracionais às funções genéricas do edifício, e sobre como esse caso pode contribuir para pensar a conservação do espaço de modo mais amplo.

Palavras-chave: Conservação. Espaço. Pavilhão Ciccillo Matarazzo.

ABSTRACT

This paper discusses the issue of space as an object of conservation of modern architecture based on the Ciccillo Matarazzo Pavilion, a 1954 project by Oscar Niemeyer, which has housed the Bienal de São Paulo since 1957. The discussion is based on a diachronic study of the building carried out together to the Arquivo Histórico Wanda Svevo of the Fundação Bienal de São Paulo, whose redrawing of the exhibition plans made it possible to reconstitute the plans of the building in the year of each Bienal. The study showed that, despite the exhibitions being held in the same building, its spatiality is substantially changed over the decades. In addition to mapping these changes, the paper reflects on the configurational implications for the generic functions of the building, and on how this case can contribute to thinking about space conservation in a broader way.

Keywords: Ciccillo Matarazzo Pavilion. Conservation. Space.

RESUMEN

Este artículo aborda la cuestión del espacio como objeto de conservación de la arquitectura moderna a partir del Pabellón Ciccillo Matarazzo, proyecto de 1954 de Oscar Niemeyer, que alberga la Bienal de São Paulo desde 1957. La discusión se basa en un estudio diacrónico del edificio realizado en el Archivo Histórico Wanda Svevo de la Fundação Bienal de São Paulo, cuyo rediseño de los planes de exposición permite la reconstitución de los planes del edificio a cada año de Bienal. El estudio muestra que, a pesar de que las exposiciones se realizan en el mismo edificio, su espacialidad cambia sustancialmente a lo largo de las décadas. Además de mapear estos cambios, el artículo reflexiona sobre las implicaciones configuracionales para las funciones genéricas del edificio, y sobre cómo este caso puede contribuir a pensar la conservación del espacio de una manera más amplia.

Palabras clave: Conservación. Espaço. Pabellón Ciccillo Matarazzo.

ESPAÇO COMO OBJETO DE CONSERVAÇÃO: UM ESTUDO DIACRÔNICO DO PAVILHÃO CICCILLO MATARAZZO (1954-2021)

Este artigo discute a questão do espaço como objeto de conservação da arquitetura moderna a partir de um estudo diacrônico do Pavilhão Ciccillo Matarazzo⁷⁷, projeto de Oscar Niemeyer e equipe construído em 1954 e que, desde 1957, abriga o evento de arte moderna e contemporânea Bienal de São Paulo (BSP) – portanto, também sendo conhecido como Pavilhão Bienal. Para tal, o artigo se estrutura nos seguintes tópicos: 1) Espaço e conservação da arquitetura moderna; 2) O caso do Pavilhão Ciccillo Matarazzo; 3) Da arquitetura presente nos acervos não-arquitetônicos; 4) Redesenho como dispositivo de investigação espacial; 5) Implicações configuracionais e considerações finais.

O estudo do Pavilhão Bienal aqui discutido é uma síntese de parte dos resultados obtidos nas análises desenvolvidas na tese de doutorado *Spatial Mediation: Buildings as commodities for exhibitions discourses – the case of the Bienal de São Paulo (1957-2018)* (NÓBREGA, 2022), da qual este artigo deriva. Embora o recorte temporal da tese seja de 1957 a 2018 (data das Bienais 4 a 33, realizadas neste mesmo edifício), neste estudo também são consideradas as suas versões projetada e construída (que datam de 1954) e a sua versão no ano de 2021 (data da 34ª Bienal), que pôde ser incluída neste artigo⁷⁸.

Deste modo, este trabalho pode contribuir especificamente com estudos e ações de conservação do Pavilhão Bienal, bem como com estudos sobre a história das exposições Bienal de São Paulo, a partir da documentação de suas principais alterações espaciais ao longo de quase sete décadas. Em uma perspectiva mais ampla, este estudo reitera a importância de se considerar a dimensão espacial dos edifícios, suas características sintáticas e semânticas, e seus métodos de descrição e análise, como objeto de estudo e ações de conservação, uma vez que a noção de espaço é introduzida

⁷⁷ Protegido em nível estadual, pelo CONDEPHAAT (Resolução 1 de 25/01/1992, quando o edifício, e todo o conjunto do Parque Ibirapuera, é tombado), e federal, pelo IPHAN, em 2018.

⁷⁸ Uma vez que os dados referentes à 34ª Bienal (2021) foram tornados públicos no site da Fundação Bienal de São Paulo após a finalização da tese.

no vocabulário arquitetônico no século XIX e um elemento central da arquitetura moderna (FORTY, 2000).

Espaço e conservação da arquitetura moderna

No campo dos estudos de arquitetura moderna, a noção do espaço como objeto de conservação é um tema relativamente recente e aparentemente pouco discutido. No entanto, argumenta-se que o espaço merece uma maior atenção deste campo de estudos, uma vez que é matéria indissociável da disciplina da arquitetura e elemento que a torna distinta das demais expressões artísticas (ZEVI, 1951; COUTINHO, 1972).

Um marco neste sentido é o artigo “Por uma conservação do espaço da arquitetura”, de Loureiro e Amorim (2005), onde os autores argumentam em favor da consideração da dimensão espacial dos edifícios nos estudos e práticas relacionadas à arquitetura moderna. Os autores argumentam que a noção de espaço, enquanto determinação de limites, é algo introduzido ainda no século XIX e trabalhado pela cultura arquitetônica no início do século XX, com a formulação do conceito de *Raumplan* (uma forma de projetar a partir do espaço tridimensional) por Adolf Loos (RISSELADA, 1991; AMORIM, LOUREIRO, 2005).

Este debate, aprofundado em estudos posteriores (AMORIM, LOUREIRO, 2007; AMORIM, LOUREIRO, NASCIMENTO 2007), também considera o espaço não apenas como um ambiente isolado ou independente, mas como uma rede de relações socioespaciais, isto é, um sistema concebido a partir de regras, costumes e prescrições sociais e que sobre estas exerce influência futura. Portanto, não se trata apenas de preservar as características dimensionais ou materiais de determinados ambientes, mas também o modo sistêmico como estes estão relacionados entre si, que embutem significados, práticas sociais, relações de poder e visões de mundo de seu tempo e lugar específicos.

Tal visão, é oriunda dos estudos de morfologia da arquitetura (STEADMAN, 1983), da Teoria da Lógica Social do Espaço (HILLIER, HANSON, 1984), do conceito de configuração espacial⁷⁹ e do aparato teórico e metodológico conhecido por sintaxe

⁷⁹ No qual as relações entre dois espaços podem variar quando consideradas em função de um terceiro espaço (HILLIER, 1996; HANSON, 1998).

espacial (HILLIER, 1996; HANSON 1998), que representam e descrevem com precisão as propriedades estruturantes dos edifícios, particularmente de sua dimensão espacial, por meio da identificação de padrões que permitem relacionar atributos espaciais a fenômenos sociais.

O caso do Pavilhão Cicillo Matarazzo

Projetado e construído em 1954 por Oscar Niemeyer e equipe como parte integrante do Parque Ibirapuera⁸⁰, o Pavilhão Cicillo Matarazzo, constitui um caso emblemático para se pensar a conservação da arquitetura moderna em termos espaciais. Inicialmente chamado de Palácio das Indústrias, cuja construção remonta às comemorações dos 400 anos da cidade de São Paulo, o edifício possui 35 mil metros quadrados de área construída, sendo 28 mil metros quadrados de áreas expositivas (AMARANTE, 1989). Seu aspecto externo é constituído por elementos que simbolizam com precisão esse período histórico da arquitetura, tais como o *pilotis* que constitui a base dos dois primeiros pisos (um deles parcialmente enterrado) e as fachadas em pano de vidro (sudeste) e *brise-soleil* (noroeste) delimitadas por empenas e lajes planas que encerram o volume dos pisos 3 e 4 (Figura 1).

No entanto, este é um exemplar amplamente reconhecido pelos seus interiores, símbolo da Bienal de São Paulo, evento que abriga desde 1957 (FARIAS, 2001). Sua espacialidade é caracterizada por longas galerias delimitadas por colunas dispostas em uma modulação de 10x12 metros (e 6x10 metros no perímetro das lâminas), o que explica sua descrição como um edifício de planta livre. Estas galerias são verticalmente atravessadas, para além das escadas no centro da lâmina, pela rampa, vazio e balcões curvilíneos que conectam os pisos 2 a 4 que, em conjunto com o mezanino serpenteante que interliga os pisos 1 e 2, elementos onde a assinatura de Niemeyer é notadamente reconhecível.

É essa condição espacial híbrida que faz do Pavilhão Bienal um caso interessante para a discussão. Tal hibridez é caracterizada pela predominância de espaços genéricos, isto é, livres e repetitivos, que representam cerca de 75% das áreas expositivas, que são rompidos por elementos de grande especificidade, simultaneamente plásticos em suas formas e rígidos quanto às possibilidades de ocupação e movimento que constituem

⁸⁰ Também participam do projeto do Parque Ibirapuera os arquitetos Zenon Lotufo, Hélio Uchôa e Eduardo Kneese de Mello (VILLELA, 2019).

para o edifício (NÓBREGA, 2022). Isto é, ao contrário da maior parte do edifício, tais elementos, parecem impor restrições, em certa medida, intransponíveis pelas reconfigurações pelas quais o edifício passa, quando o seu sistema espacial é redefinido pelos projetos expográficos das exposições Bienal de São Paulo e dos eventos que acontecem no intervalo entre estas.

Ao estudar diacronicamente os planos das exposições Bienais de São Paulo e de seus respectivos edifícios, duas constatações foram obtidas. Sobre as exposições, singulares em seus conceitos e conteúdos, estas apresentam certas repetições de arranjos espaciais atribuídos ao sistema de classificação curatorial e à influência da configuração espacial do edifício subjacente (NÓBREGA, 2022). E sobre o edifício, ao contrário do que se poderia prever, este apresenta variações em sua configuração espacial ao longo dos anos.

Estes dois aspectos, a configuração espacial particular do edifício e o fato de que esta, além de ser reconfigurada pelo menos a cada dois anos⁸¹, também apresenta variações em si mesma, fazem deste edifício um objeto de grande contribuição para a discussão proposta. Embora este artigo não aborde a espacialidade das exposições Bienais, foi a partir delas que as alterações espaciais do Pavilhão Bienal junto ao Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo (AHWS/FBSP), discutido a seguir.

Figura 1. Pavilhão Ciccillo Matarazzo. Fonte: Livia Nóbrega, 2018.

⁸¹ Embora o edifício abrigue outros eventos nos intervalos entre as Bienais (como a São Paulo Fashion Week), assim como estas nem sempre aconteceram a cada dois anos, como a 22^a (1994) e 34^a (2021) Bienais, realizadas após três anos de intervalo, e a 25^a (2002), após quatro anos.

Da arquitetura presente nos acervos não-arquitetônicos

O levantamento de dados foi desenvolvido no AHWS/FBSP, um dos maiores repositórios da produção moderna e contemporânea da América Latina, concebido por Wanda Svevo em 1955, então secretária geral do MAM-SP⁸². O AHWS é constituído por três fundos: 1) Francisco Matarazzo Sobrinho (1880-1981) – documentação administrativa e pessoal e referente às suas atividades em instituições culturais; 2) Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP) (1948-1965) – documenta a criação e as atividades iniciais da instituição, incluindo a realização das Bienais 1 a 6; 3) Fundação Bienal de São Paulo (1962-atual) – documenta as Bienais 7 em diante e outros eventos promovidos pela FBSP.

Esta documentação está classificada em seis tipos de gestão: institucional, evento, econômica, material e patrimônio, recursos humanos e dados, informações e documentos. Neste estudo, foram consultados principalmente os catálogos e fotografias das exposições. As categorias gestão de evento e de material e patrimônio são aquelas que apresentam maior potencial de contribuição com outros estudos sobre a arquitetura do edifício e de suas exposições – embora outros dados relevantes neste sentido também possam ser obtidos nos documentos associados às demais categorias. A estrutura geral do arquivo e a ocorrência dos principais registros disponíveis estão representados na Figura 2.

⁸² Disponível em: <<http://www.bienal.org/br/arquivo>>. Acessado em: 9 jun. 2022.

Figura 2. Estrutura e documentação do AHWS/FBSP. Fonte: NÓBREGA, 2022, p. 221.

Redesenho como dispositivo de investigação espacial

O processo de tratamento dos dados envolveu o redesenho dos planos das exposições e a reconstituição dos planos do pavilhão no ano de cada Bienal. Os objetivos principais dessa compilação de planos eram o fornecimento de um registro atualizado e padronizado da arquitetura das exposições Bienais, facilitando o seu estudo comparativo por esta e outras pesquisas, e a criação de bases digitais que permitissem o seu estudo analítico. Neste processo de redesenho verificou-se que a configuração espacial do Pavilhão Bienal sofre alterações de naturezas e tempos distintos. A primeira e mais evidente refere-se à introdução de um sistema sobrejacente de barreiras e permeabilidades que constitui o layout das exposições realizadas a cada dois anos. E a segunda refere-se às alterações espaciais pelas quais o layout do edifício subjacente passa nos períodos entre Bienais.

O enfoque deste trabalho, portanto, é a discussão desta segunda dinâmica, das alterações espaciais pelas quais o Pavilhão Bienal passa ao longo das décadas. Esta dinâmica, por sua vez, permite refletir sobre o redesenho como um dispositivo de

pesquisa em arquitetura e discutir, a partir da documentação da vida espacial do edifício, a sua preservação.

A escolha por enquadrar o redesenho como um dispositivo de investigação deve-se às reflexões levantadas por Lury e Wakeford (2013) sobre métodos inventivos em pesquisas sociais e culturais. Ao revisar este compilado de métodos utilizados em pesquisas recentes, argumenta-se que, assim como listas, gravações e fotografias são dispositivos que cumprem um papel instrumental e utilitário para as pesquisas socioculturais em geral (LURY, WAKEFORD, 2013), o redesenho cumpre papel semelhante para as pesquisas no campo da arquitetura em específico, particularmente para os estudos de conservação.

Nesse contexto, a noção de dispositivo embute uma articulação entre teoria e prática, ontologia e epistemologia, e exige que o usuário reflita criticamente sobre o valor e o status das formas de produção de conhecimento na arquitetura. Tal visão caracteriza o redesenho como um instrumento de análise gráfica capaz de revelar particularidades subjacentes dos edifícios e mediar questões do campo da história e do projeto (BOTELLA, 2002; VIDAL, TINEM, COTRIM, 2011; COTRIM, TINEM, VIDAL, 2017), descrevendo precisamente os aspectos que o redesenho possibilitou no desenvolvimento desta pesquisa.

Reconstituição dos planos do edifício

No campo da conservação da arquitetura moderna, estudos que utilizaram o redesenho como dispositivo de pesquisa pontuaram o seu papel não apenas como ferramenta de reprodução, mas também de produção do conhecimento (VÁZQUEZ RAMOS, 2016; LIMA, VIEIRA, 2017). Estes estudos destacam a dimensão pedagógica do redesenho e o seu papel didático no ensino da arquitetura (VÁZQUEZ RAMOS et al., 2016; MEDEIROS, CHAIM, 2019), particularmente na compreensão de processos projetuais de períodos históricos específicos (STINCO, 2015), por meio do redesenho de edifícios modernos paradigmáticos (CAMISASSA, PORTUGAL, 2013; CAÚLA et al., 2016).

Este último aspecto interessa a esta investigação porque a relevância deste objeto empírico para a arquitetura moderna brasileira pode ser compreendida por meio do redesenho e reconstituição de seus planos, possibilitando o entendimento da sua “condição espacial” (LIMA, VIEIRA, 2017, p. 43), isto é, dos vestígios que permitem

identificar a sua linhagem histórica. Portanto, o processo de redesenho permite compreender como este objeto se situa em relação ao pensamento arquitetônico que materializa (LIMA, VIEIRA, 2017).

Essa reconstituição dos diferentes estágios do edifício acontece em duas etapas: 1) estudo das propostas para o pavilhão e das condições espaciais originais da versão construída (1954); 2) estudo das versões compreendidas entre os anos em que este abrigou as exposições Bienal de São Paulo (1957-2021). Sobre a primeira etapa, a Figura 3 apresenta o redesenho das versões projetada (à esquerda) e construída (direita) do edifício em 1954, quando este ainda se chamava Palácio das Indústrias⁸³. Os 8 pontos assinalados na versão projetada identificam as alterações entre versões, sendo elas: 1) fechamento do terraço; 2) eliminação de uma possível área de expansão; 3) aumento da área de banheiros/bar; 4) aumento da extensão da rampa em um módulo (10 metros); 5) deslocamento das escadas um módulo para a direita (afastando-as do vazio); 6) eliminação de um septo entre o elevador e a rampa; 7) acréscimo de banheiros na extremidade direita do piso 3; 8) eliminação do vazio no quarto piso e introdução de auditório e banheiros.

⁸³ Estas duas versões se referem a uma segunda proposta elaborada para o edifício. A primeira proposta é composta por um volume de seção elíptica com diversos elementos posteriormente incorporados à proposta final, tais como as rampas curvas externa e interna, os vazios, a modulação estrutural a organização espacial como um todo (NIEMEYER et al., 1952, apud FRAGA, 2006).

Figura 3. Palácio das Indústrias (1954), projeto e versão construída. Fonte: Livia Nóbrega.

As diferenças mais significativas entre a versão projetada, publicada em Mindlin (1956), e a versão construída do ponto de vista das funções genéricas do edifício (HILLIER, 1996), isto é, de suas possibilidades de movimento e ocupação, são o fechamento do terraço (piso 1) e a eliminação do vazio (piso 4). Tais alterações, ampliam a já extensa área expositiva e eliminam a permeabilidade entre os pisos 3 e 4, no setor mais profundo do edifício.

De modo semelhante, pares de redesenhos com os planos das exposições Bienais e de seus respectivos edifícios reconstituídos, isto é, desprovidos do layout da exposição, foram elaborados e podem ser consultados na íntegra nos apêndices da tese de Nóbrega (2022). A Figura 4 reúne os planos da 4ª Bienal e de seu pavilhão em 1957. Nela também consta a delimitação dos setores configuracionais do edifício: A) vazio; B) conexão – vertical e horizontal; C) colunata (NÓBREGA, 2022). Tais setores, em contraste com a noção de setor socioespacial de Amorim (1999), descrevem regiões do edifício estruturadas estritamente por elementos espaciais (vazio, escadas e grid de colunas), sem diferenciação funcional.

Figura 4. 4ª Bienal (esq.) e Pavilhão Bienal em 1957 (dir.). Fonte: NÓBREGA, 2022, p. 310.

No processo de redesenho dos planos das exposições e de reconstituição dos planos do edifício algumas convenções foram adotadas. Para além da distinção entre áreas expositivas (cinza claro) e áreas não-expositivas (cinza escuro), bem como do destaque das barreiras introduzidas no edifício pelos projetos expográficos (em vermelho), optou-se também por representar os pisos 1 e 2 separadamente (ainda que muitos planos das exposições os representam modo unificado, por partilharem a mesma laje de teto, o que faz com que parte do piso 1 fique encoberta pela projeção do mezanino). Os desenhos originais, seus diferentes estados de conservação e tipos de representação, situações encontradas e correções realizadas podem ser consultadas em detalhe em Nóbrega (2022).

Compreendidas as condições espaciais originais do edifício, em 1954, e reconstituídas as suas 30 diferentes versões compreendidas entre 1957 e 2021, quando o pavilhão recebe as Bienais 4 a 34, passa-se para o mapeamento e análise das suas principais

alterações espaciais, registro que pode embasar ações de conservação futuras, discutido a seguir.

Mapeamento das alterações espaciais

A Figura 5 sintetiza as principais mudanças identificadas. Nela observa-se que, das 30 versões do edifício⁸⁴, 14 apresentam mudanças significativas em sua configuração espacial. Tais mudanças, em sua maioria, resultam em uma diminuição das áreas expositivas, com exceção de 2006 e 2021, quando estas áreas tornam a crescer. O que causa a maior parte dessa variação é a introdução e retirada de um depósito do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP), observável nos anos de 1967, 1969, 1996, 2001, 2004 e 2021. Isto é, a inserção/eliminação de uma área não-expositiva situada no quarto piso do pavilhão, na região compreendida entre as escadas centrais e o auditório.

As demais alterações incrementam o programa do edifício, ao mesmo tempo em que fragmentam o perímetro de suas áreas expositivas. Embora alguns autores considerem que o pavilhão não possuía um programa específico (CURI, 2018), de fato, este destinava-se ao recebimento de exposições e eventos temporários, sendo desatencioso nesse sentido, segundo Herbst (2011), uma vez que carece de espaços de quarentena, montagem e desmontagem das obras. Por exemplo, já na versão de 1957 (Figura 4), pode-se identificar no piso 4 a introdução de pequenas salas adjacentes ao auditório, possivelmente para suprir a demanda por espaços administrativos, de montagem e/ou de apoio a eventos.

⁸⁴ Os planos da Bienal 14 não constam no AHWS/FBSP nem foram identificados em outros acervos.

Figura 5. Alterações espaciais do Pavilhão Ciccillo Matarazzo. Fonte: Lívia Nóbrega.

A partir de 1981 são realizadas alterações permanentes, como a introdução de banheiros e elevador no piso 2 (na mesma projeção dos banheiros do piso 1). Este bloco, em 1989, é acrescido de uma copa/bar que abriga restaurantes temporários durante o evento. Em 1998, há a introdução de uma escada que liga este novo conjunto de espaços no piso 2 ao piso 1, entre o mezanino e a fachada sudeste, para dar suporte aos eventos que acontecem nesta área. As instalações destinadas à FBSP e ao AHWS se consolidam na versão de 1985 (piso 4). No entanto, a ocupação desta área por usos não-expositivos (adjacentes à fachada sudoeste) se observa desde a versão de 1959, nos pisos 2, 3 e 4. Estes espaços, barreiras no entorno do vão da rampa, alteram um importante atributo do edifício que é a permeabilidade visual entre interior (vão da rampa) e exterior (parque).

Em 1994 é introduzida uma área climatizada no piso 4, entre as escadas e o depósito do MAC-USP, conhecida como “espaço museológico” (FARIAS, 2001), pois as obras de renomadas galerias e museus, com rigorosas exigências de conservação e segurança, são expostas nesse espaço. As máquinas foram instaladas na fachada noroeste, “criando uma grande área técnica fechada por painéis piso-teto que bloqueiam os caixilhos” (VILLELA, 2019, p. 63). A introdução de escadas de incêndio na fachada sudeste, mapeadas em 2002, para atender às exigências de proteção contra incêndio, é a alteração de impacto exterior mais significativo. Também segundo Villela, “essas escadas foram construídas de forma provisória, com andaimes, e permanecem ali” (2019, p. 63), causando grande interferência.

Em 2018, consolida-se no piso 2, o Café Bienal. Esta área, que em anos anteriores era ocupada por usos auxiliares às exposições, hoje é aberta ao público e, para além da recepção que leva ao AHWS/FBSP (no piso 3), apresenta uma galeria com uma coleção completa dos cartazes das Bienais⁸⁵, sem ligação com o interior do pavilhão. Pontua-se ainda as alterações que não são visíveis nos planos, como a instalação de hidrantes e eletrocalhas que cria uma rede de elementos que interfere na leitura contínua das lajes. Estas alterações afetam o edifício não apenas localmente, mas também de modo sistêmico, isto é, em todo o conjunto de elementos e espaços que o constituem, sendo o reflexo de demandas isoladas e desconexas, realizadas sem o suporte de um plano de conservação e apresentando um caráter provisório e precário⁸⁶.

Implicações configuracionais e considerações finais

No que se refere às implicações configuracionais destas alterações no desempenho das funções genéricas do edifício, isto é, das suas possibilidades de ocupação e movimento nele embutidas (HILLIER, 1996), faz-se algumas observações. Com relação à ocupação, a diminuição das áreas expositivas ao redor do vão da rampa, sobretudo no piso 4, restringe a criação de salas nesta região. A introdução da área climatizada no piso 4, que requer barreiras para contenção do ar refrigerado, é especialmente segregadora nos casos em que o edifício se apresenta mais longo, isto é, sem o depósito do MAC-USP, como na versão atual (2021)⁸⁷, gerando uma área profunda e confinada entre este espaço e o auditório/banheiros. E a introdução do bloco com banheiros, copa e bar na porção central do piso 2, apesar de lógica do ponto de vista infraestrutural, devido à proximidade da escada, estreita a passagem para o mezanino, segregando-o do restante deste piso.

Já as possibilidades de movimento são significativamente alteradas em termos locais, isto é, em determinadas áreas, mas praticamente inalteradas em termos globais, isto é, quando se observa o edifício como um todo. Localmente, estas alterações fazem com que alguns pisos diminuam e se tornem mais fragmentados, o que resulta em percursos menores, mas com maior número de mudanças de direção (como no caso do piso 4, com a presença do depósito do MAC-USP e das instalações da FBSP), segregando-os.

⁸⁵ Disponível em: <<http://www.bienal.org.br/cafe>>. Acessado em: 9. jun. 2022.

⁸⁶ De acordo com Villela (2019), “houve um projeto de ampliação feito por Oscar Niemeyer em 1994 que não foi aprovado pelo CONDEPHAAT, e, conseqüentemente, abandonado” (p. 63).

⁸⁷ Disponível em: <<http://bienal.org.br/exposicoes/34bienal>>. Acessado em: 9 jun. 2022.

As mudanças no sistema de circulação vertical que poderiam resultar em alterações globais significativas, isto é, a introdução das escadas de incêndio e da escada de ligação entre os pisos 1 e 2 no mezanino, destinam-se a usos excepcionais e não-públicos, e suas rampas e escadas, principais circulações verticais utilizadas pelo público geral, permaneceram inalteradas⁸⁸.

Apesar de estas alterações se darem em diferentes épocas e setores, algumas revertidas e outras consolidadas, do ponto de vista espacial, o edifício é alterado mais em termos semânticos do que sintáticos. Ou seja, ele se torna mais curto ou longo, mais contínuo ou fragmentado, quando suas áreas expositivas aumentam ou diminuem, mas sua estrutura espacial permanece, em grande medida, inalterada.

No caso do Pavilhão Cicillo Matarazzo, os atributos espaciais que o caracterizam estão associados às salas hipostilas em plano livre que possibilitam sua reconfiguração por meio de barreiras provisórias concebidas para atender às lógicas expositivas específicas segundo condições restritivas definidas pelos limites da edificação e pelos sistemas de acesso e circulação vertical. Estes sistemas são os responsáveis por manter com certa integridade os padrões de movimento global, como atestado em Nóbrega (2022).

Essa constatação retoma a discussão inicial, de que o espaço deve ser considerado pelos estudos de arquitetura moderna, não apenas em seus aspectos visuais e simbólicos, mas também em seus aspectos configuracionais e sistêmicos. Tais abordagens, quer sejam convergentes, quer façam emergir contradições entre estruturas e significados, ampliam as evidências que se tem destes edifícios, enriquecendo assim o seu processo de análise e documentação o embasamento das suas consequentes ações de preservação.

Referências:

AMARANTE, Leonor. **As bienais de São Paulo, 1951 a 1987**. São Paulo: BFB, 1989.

AMORIM, Luiz. **The Sectors' Paradigm: a study of the spatial and functional nature of modernist housing in Northeast Brazil**. Tese (Doutorado). University of London, 1999.

⁸⁸ Segundo estudos configuracionais que analisaram as duas as versões de 1954 e outras nove versões do edifício (1957, 1971, 1981, 1987, 1996, 2002, 2006, 2010, 2018) (NÓBREGA, 2022).

- AMORIM, Luiz; LOUREIRO, Claudia. The space of architecture and a new conservation agenda. **City & Time**, v. 2, n. 3, p. 1, 2007.
- AMORIM, Luiz; LOUREIRO, Claudia; NASCIMENTO, Cristiano. Preserving space: towards a new architectural conservation agenda. **Proceedings of the 6th international Space Syntax Symposium**. Istanbul. 2007. p. 32.1-32.14.
- BOTELLA, Elena Mata. **El análisis gráfico de la casa**. Tese (Doutorado) – E.T.S. de Arquitectura de Madri, 2002.
- CAMISSASA, Marta.; PORTUGAL, Josélia. O redesenho de Obras Paradigmáticas como Estratégia Didática no Ensino de História e Teoria da Arquitetura: Relato de Uma Experiência. **Anais do 6º Projetar – O projeto como instrumento para a materialização da arquitetura: ensino, pesquisa e prática**. FAUFBA, Salvador, 2013.
- CAÚLA, Adriana, CUNHA, Vítor. (Re)desenhando o Hotel Tropical de Manaus de Sérgio Bernardes: O redesenho como prática de pesquisa histórica em arquitetura. **Anais do IV Enanparq**. Porto Alegre, 2016.
- COTRIM, Márcio; TINEM, Nelci; VIDAL, Wynna. Ateliers de história da arquitetura: Análise gráfica, desenho e modelos analíticos. **Revista Projetar – Projeto e Percepção do Ambiente**, v. 2, n. 3, dezembro, 2017.
- COUTINHO, Evaldo. **O espaço da arquitetura**. Recife: Editora Universitária, 1972.
- CURI, Fernanda. **Ibirapuera, metáfora urbana**. O público/privado em São Paulo. 1954-2017. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.
- FARIAS, Agnaldo. **50 anos Bienal de São Paulo 1951–2001**. São Paulo: Fundação Bienal de Sao Paulo, 2001.
- FORTY, Adrian. **Words and buildings: A vocabulary of modern architecture**. London: Thames & Hudson, 2000.
- FRAGA, Carlos. **Museus, pavilhões e memoriais: A arquitetura de Oscar Niemeyer para exposições**. Dissertação (Mestrado) – UFRGS, Porto Alegre, 2006.
- HANSON, Julienne. **Decoding homes and houses**. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- HERBST, Hélio. **Pelos salões da Bienais, a arquitetura ausente dos manuais: Contribuições para a historiografia brasileira (1951-1959)**. São Paulo: Annablume, 2011.
- HILLIER, Bill. **Space is the Machine**. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- HILLIER, Bill. HANSON, Julienne. **The social logic of space**. Cambridge: Cambridge UPRESS, 1984.
- LIMA, Ana Gabriela; VIEIRA, Julio. O redesenho como instrumento de construção de conhecimento. **Revista Thésis**, 11, 3, p. 34-53, 2017
- LOUREIRO, Claudia; AMORIM, Luiz. Por uma conservação do espaço da arquitetura. **PROJETAR 2005 – II Seminário sobre Ensino e Pesquisa em Projeto de Arquitetura**. 2005.
- LURY, Celia; WAKEFORD, Nina. **Inventive methods**. London: Routledge, 2012.
- MEDEIROS, Ana Elisabete, CHAIM, Giselle. Arquitetura por Escrito. **Revista Projetar - Projeto e Percepção do Ambiente**, 4, pp. 40–52, 2019.
- MINDLIN, Henrique. **Modern Architecture in Brazil**. Rio de Janeiro/Amsterdam: Colibris, 1956.
- NIEMEYER, Oscar *et al.* **Anteprojeto da exposição do IV centenário de São Paulo**. São Paulo: Graphicars, 1952.

NÓBREGA, Livia. **Spatial Mediation: Buildings as commodities for exhibitions discourses – the case of the Bienal de São Paulo (1957-2018)**. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Urbano) – Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022.

STEADMAN, Philip. **Architectural morphology: an introduction to the geometry of building plans**. London: Pion Limited, 1983.

STINCO, Claudia. Redesenho como ferramenta de ensino/aprendizagem de História da Arquitetura. **Seminário Projetar**, pp. 1-13, 2015.

VÁZQUEZ RAMOS, Fernando. (2016). Redesenho: Conceitos gerais para compreender uma prática de pesquisa histórica em arquitetura. **Anais do IV Enanparq**, Porto Alegre, pp. 1-14, 2016.

VÁZQUEZ RAMOS, Fernando, MATTOS, Paula., SOUZA, Sérgio. (2016). Redesenho e maquetas no processo didático do ensino da arquitetura. **Educação gráfica**, 20, 3, pp. 64-78, 2016.

VILLELA, Anna Helena. **Expografia na 27ª Bienal de São Paulo**. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2019.

RISSELADA, Max. **Raumplan versus plan libre**. Delft: Delft University Press, 1991.

VIDAL, Wynna; TINEM, Nelci; COTRIM, Marcio. Diálogos gráficos: o uso do desenho mediando aproximações entre história e projeto na formação do arquiteto. In: 7o Fórum de Pesquisa FAU-Mackenzie, 2011, São Paulo. **Anais do 7o Fórum de Pesquisa FAU-Mackenzie**. São Paulo: FAU Mackenzie, 2011. v. único.

ZEVI, Bruno. **Saber ver la arquitectura: ensayo sobre la interpretación de la arquitectura**. Buenos Aires: Editorial Poseidon, 1971.